

La fuente de Arturo Barea

por Nicolás Asensio Jiménez¹

Aquellas personas que hayan leído *La Ruta* (1943), la segunda parte de la conocida trilogía *La forja de un rebelde* (1941-1946), de Arturo Barea recordarán la historia de la higuera y de la fuente. Es una historia de gran belleza que estructura prácticamente toda la narración, pues como un motivo tenaz aparece y reaparece a lo largo del texto, hasta desembocar en un final inolvidable.

Arturo Barea fue destinado a cumplir su servicio militar al norte de Marruecos en las inmediaciones de 1920. Tenía 20 años cuando lo plantaron en el campamento de ingenieros de El Hámara, situado en aquel entonces en un pequeño cerro en el macizo del Yébala rodeado de grandes montañas y pequeños poblados con los que no siempre había buenas relaciones. Su misión era contribuir a la construcción de una carretera que uniese Tetuán, la capital del protectorado español en Marruecos, con la ciudad santa de Xauen. Eran los años centrales de la Guerra del Rif (1911-1927), que desembocarían poco después en el desastre de Anual (1921), del que Arturo Barea fue también testigo.

A continuación, vienen posibles destripes. Lo aviso para quienes no se hayan leído *La ruta* y pretendan hacerlo próximamente, pues no quiero desvelarles la parte más bonita de la novela.

Para construir la carretera, el ejército español se llevaba por delante prácticamente todo lo que se interponía en su camino. Parecía tener una obsesión por hacerla lo más directa posible, sin preocuparse por las particularidades del terreno ni mucho menos las gentes que lo habitaban. La primera escena de la novela, de hecho, muestra cómo destruyen a cañonazos un poblado marroquí para que pueda pasar la carretera.

Arturo Barea, que desde el primer momento fue crítico con ciertas actitudes reprobables de corrupción y barbarie de algunos elementos del ejército español, se sentía profundamente apenado porque debían volar con dinamita una higuera centenaria para que pudiera pasar la carretera. Esa higuera era el punto de encuentro entre los soldados del ejército español y los trabajadores marroquíes pues en las horas de descanso se cobijaban y charlaban bajo su sombra, estableciendo un punto de encuentro entre dos culturas que aparentemente estaban muy alejadas pero que sus clases humildes y a nivel personal eran mucho más parecidas de lo que se imaginaban.

Barea se dio cuenta de que en las inmediaciones de la higuera el suelo estaba más húmedo de lo habitual y, antes de que la volaran, mandó cavar en

¹ Profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Artículo realizado gracias a las «Subvenciones para promover la Cultura de Defensa 2025» de la Secretaría General de Política de Defensa del Ministerio de Defensa de España.

busca de agua. El agua era una auténtica joya en aquel entorno, pues según nos cuenta en la novela los ríos bajaban contaminados, causando la enfermedad de las palúdicas. Para hidratarse, los soldados tenían que recurrir a la cerveza y al vino (estos sí abundantes), con sus consecuentes desaguizados étlicos que no son difíciles de imaginar.

Pues bien, al hundir el pico en las inmediaciones de la higuera, de la tierra empezó a emanar tanta agua hasta el punto de que formó un arroyuelo que encharcó todo. Los allí presentes, llenos de alegría, decidieron construir una fuente en aquel lugar y desviar la carretera, de tal modo que la higuera centenaria quedó salvada.

Fascinado por esta historia, me puse a indagar si podía ser verdad y si la fuente de la que habla Barea llegó a existir realmente y podría existir en la actualidad. Cabía cierta desconfianza, pues parece que no todo lo que escribió en *La forja de un rebelde* fue verdad. Asimismo, en el volumen póstumo *El centro de la pista* (1960) se publicó un cuento con notables similitudes titulado «Agua bajo el puente» en el que se descubría un manantial escondido bajo una carretera de un pueblo español asolado por la sequía.

Curiosamente, en los mapas del ejército español realizados poco después de la llegada de Arturo Barea se documenta en la zona un único punto de agua que lleva el nombre de «Fuente del Hámara». Está ubicada junto a la carretera, a los pies del cerro en el que estaba instalado en campamento de ingenieros, tal y como lo describe Barea. Con anterioridad a la llegada del escritor no se conocen mapas de la zona donde se ubiquen puntos de agua, por lo que resulta imposible con los datos disponibles hoy corroborar si la fuente ya estaba antes. En cualquier caso, sea verdad o no que Barea la descubrió, no cabe ninguna duda de que esa fuente es la que inspiró la historia que vertebra la novela.

Gracias a una de la «Subvenciones para promover la Cultura de Defensa» del Ministerio de Defensa para estudiar el relato de Arturo Barea de la Guerra del Rif, pude realizar recientemente una visita a la zona para intentar localizar la fuente que aparecía en los mapas militares.

El Hámara es hoy una pequeña localidad de construcciones humildes (llamada también Zoco el Arbaa de Beni Hassan) atravesada por la carretera de Tetuán a Xauen que construyó el ejército español hace más de un siglo y que hoy es la Nacional 2. Del campamento de ingenieros donde pasó varios meses Barea apenas quedan restos. En la loma donde se ubicaba queda un pequeño anexo a una moderna mezquita cuya construcción se nota antigua y que posiblemente fue uno de los pocos edificios de piedra del campamento (pues la mayoría de las construcciones eran de madera o tiendas de campaña). Quedan también algunas de las piedras que se llevaron de una cantera cercana para construir la carretera amontonadas y desperdigadas en la zona y restos de alambre de espino.

No obstante, lo más importante es que a los pies del cerro sigue estando la fuente en el mismo punto que la documentan los mapas del ejército y que coincide con las descripciones de Barea. La fuente ahora está encementada y

la flanquean grandes paredes también de hormigón que se han levantado para evitar desprendimientos de las laderas del cerro sobre la carretera, cuyo asfalto y anchura tampoco tiene nada que ver con la pista de arena y piedra que construyó Barea.

Confieso que antes de desplazarme a la zona soñaba con encontrar la fuente en su estado original y no en su feísima remodelación actual. Pero resultaba ingenuo por mi parte pensar que tras más de cien años estas estructuras efímeras iban a permanecer igual, a la espera de ser redescubiertas por investigaciones de apasionados de la obra de Arturo Barea. De la higuera, como es lógico, no queda rastro, aunque por la zona hay bastantes higueras jóvenes que, quizá, soñando un poco más, podrían ser sus descendientes.

En cualquier caso, la fuente de la que habla Barea, aunque revestida de otra forma mucho menos bella que como aparece en la novela, sigue existiendo y sigue dando de beber a las gentes que se paran a descansar unos minutos en el arcén de la carretera que une Tetuán y Xauen que el escritor español contribuyó a construir.

En la última década, se han dedicado importantes homenajes a Arturo Barea que han contribuido a rescatar su figura. En Reino Unido, se restauró su lápida en el cementerio de Faringdon y se instaló una placa conmemorativa en *The Volunteer*, el pub que frecuentaba. En España, se puso su nombre a la plaza de Lavapiés frente donde se ubicaba el colegio de las Escuelas Pías en el cual estudió. Siguiendo esta línea, quizá se podría hacer también un homenaje en este lugar del norte de Marruecos que tanta importancia tuvo en su novela. Sería fantástico instalar una pequeña placa en recuerdo de Arturo Barea y, quizá, decorar los feos muros de cemento con una ilustración del gran relato que protagoniza *La Ruta*.

No solo serviría como un recuerdo al escritor, sino también como un homenaje al encuentro entre culturas que propone la bella historia de la fuente y de la higuera.

Posibles imágenes

Arturo Barea en una de sus intervenciones para la BBC durante su exilio en Reino Unido. Fuente: <https://letraslibres.com/revista/arturo-barea-contra-el-fascismo/>

Primera edición en español de la novela *La Ruta* publicada en el exilio por la editorial argentina Losada. Fuente:

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9HuMRfAhZu4KZdDmbrGbNIVbT9Wa0gjuYsYTISz63oKpTUaxEDRtcPhqMBohCCvgQ5gDQP7ttnfG_01LOfRrxg6tvqXb2G9GkedQ3y2f wfEvdgNeCil0tdQKWc99jspUuZkcsWxqXV8F/s1600/1.jpg

Uno de los mapas antiguos del ejército que muestra la ubicación de la fuente (1931). Fuente: https://bibliotecavirtual.defensa.gob.es/BVMDefensa/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=6746

6

El cerro del Hámara, donde se ubicaba el campamento de ingenieros de Arturo Barea, fotografiado desde la carretera. Fotografía propia.

Estado de la fuente del Hámara en la actualidad. Fotografía propia.

Propuesta de intervención artística en la fuente del Hámara. Imagen generada por IA: ChatGPT.